

UIT EEN VOORWOORD VAN EEN „AMSTERDAMSCH
BURGER" BIJ DE NEDERLANDSCHE VERTALING VAN
VRIJHEER VAN KNIGGE:
OVER DE VERKEERING MET MENSCHEN
Amsterdam 1789

Omtrent het jaar 1772 (in eenen ruimen zin, want in deeze soort van zaaken is geen juist tijdstip merkbaar) begon zich een nieuw Licht over ons Land te verbreiden, hetwelk veel goeds voor de Samenleving voorspelde, en ook wezenlijke Verbeteringen daarin te wege bracht. — Ik bedoel de *Oekonomie-kunde*. — Deeze in zekeren zin geheel nieuwe Wetenschap, in Vrankrijk meest onder het uitwoeden zijner zedelijke kwaalen gebooren, en over Engeland, Duitschland en andere deelen van Europa uitgebreid, maakte eindelijk ook opgang in ons Land. — Wat'er in het jaar 1774 bij de aanzienlijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen voorviel, hoe Dezelve met een nieuwe Werkzaamheid wierd vermeerderd, en hoe zich deeze zeer spoedig bij wijze van Departementen door de geheele Republiek verbreidde, dit is algemeen genoeg bekend.

Maar mogelijk is het niet zoo algemeen bekend of overwoogen, dat de *Oekonomie-kunde* wezenlijk die Wetenschap is met welker verbreiding noodwendig, volgens den natuurlijken loop der dingen, de Verbetering der Samenleving gepaard gaat. — Dit is een fundamenteel stuk, hetgeen hier alle opmerking verdient, gelijk uit de volgende beknopte ontvouwing zal blijken — namelijk:

De *Oekonomie-kunde* heeft tot onderwerp elks Beroep, ieders Neering en Handteering, en dus het Belang en de Welvaart van elk Huisgezin, van elk Mensch zonder onderscheid, rijk of arm, aanzienlijk of gemeen, Stedeling of Landman. Zij is het zeker Oog der waare Regeer-kunde. In alle haare navorschingen bedoelt zij de best mogelijke Regeling van elks Eigenbelang en Welvaart; opdat alle Beroepen in een Land, zooveel als mogelijk tot harmonie, tot evenredige strooking en werking gebragt en gehouden worden; opdat dus het eene Beroep het andere zo min als mogelijk benadeele, integendeel zoveel als mogelijk, dat is evenredig, bevordere; opdat alle Beroepen en Kostwinningen te zamen een wel aaneengevoegd *geheel*, of eene wel geregelde Maatschappij van Beroepen en Kostwinningen uitmaaken; en eindelijk, opdat door zodanig eene gezellige harmonische werking van alle Beroepen, tevens elk derzelve tot den hoogst mogelijken trap van geëvenredigden Voorspoed geraakte. Dit weinige zij genoeg hiervan en zoo blijkt allerzekerst,

Dat de *Oekonomie-kunde* de innerlijke en betrekkelijke Waardij van ieder Beroep, van elken stand, en van de Menschen in ieder Beroep of Stand opzettelijk onderzoekt en aan den dag legt. Naarmate nu die Menschen, dat is, alle de Leden van eenen Burgerstaat, hunne onderlinge Waardij en Noodzakelijkheid beter en algemeener leeren kennen, volgt immers noodwendig, dat zij elkanderen ook onderling meer leeren achten en waardeeren. En ziedaar het voldoende bewijs, dat de *oekonomie-kunde* regelrecht, gantsch en geheel, en opzettelijk en zelfs meer dan eenige andere Wetenschap, tot grondelijke Verbetering der Samenleving onfeilbaar strekt, volgens den natuurlijken loop der dingen! Want naar maate de Menschen in een Land meer achting, meer Genegenheid, en dus zeer zeker ook meer inschikkelijkheid voor elkanderen hebben, wordt of is reeds derzelve Samenleving beter. Bovendien staat het vast, dat, waar Achting, onderlinge Waardij-erkenning en Genegenheid is, ook natuurlijk en van zelve de neiging plaats heeft, om elkanderen onderling bij alle gelegenheden nuttig te onderrichten en heilzaam te verbeteren. Men trede in gedagten te rug naar dit tijdvak van 1774 tot '78, en men zal'er zeer schoone beginsels en voortgang van alle het voornoemde op de meeste, zoo niet alle voornaame plaatsen van ons Land vinden, en zelfs zal men nu nog, ondanks alle het gebeurde, goede overblijfsels hier en daar bespeuren.

Nog verder blijkt de zekerheid van de voornoemde stelling,

wanneer men in aanmerking neemt, dat met de uitbreiding der *Oekonomie-kunde* eene meenigte nieuwe, nuttige Onderwerpen van nadenken en gesprekken, even als eene nieuwe zuivere Munt, in de Samenleving gangbaar worden en in omloop geraken; alle welke nuttige Onderwerpen dan de plaats inneemen van, of geheel geene gelegenheid meer overig laten voor alle die Invoersels, meest Nietigheden, van welke in het voorgaande Artikel gezegd is (gelijk tevens uit het gantsche boek van den Heer *Knigge* blijkt) dat zij de Samenleving tot een moeilijk Kunstwerk gemaakt hebben.

Ik kan hier slechts weinig aantippen van deeze zeer rijke stof. Zeker zal zij naar waarde verhandeld en uitvoerig van stuk tot stuk ontwikkeld zijn in het hier te Lande nog niet bekend Geschrift van eenen onzer kundigste en vermaardste Landgenooten, den uitnemenden *Meerman*, Raad der *Stad* Leiden, welk Geschrift de Akademie der Wetenschappen te Parijs onlangs met haaren Eereprijs heeft bekroond, eene onverwelkelijke kroon voor het Nederlandsche Vernuft in deeze Eeuw!

Ten slotte voeg ik nog iets hierbij, hetgeen, op zichzelf heerlijk en groot, in betrekking tot de samenleving, op eene nieuwe wijze, van eenen algemeen verbeterenden invloed is. Het bestaat hierin: dat, naarmate de *Oekonomie-kunde* haar heilzaam licht uitbreidt, ook alle de overige Wetenschappen meer tot algemeen nut moeten worden aangewend. Haaren Oorsprong en haar gestadig voedsel uit meest alle Wetenschappen ontleenende, roept Zij onophoudelijk aan het vernuft en aan alle vindingrijke Konsten toe:

„wat baat Gij allen? wat baaten alle Konsten, alle Wetenschappen, alle hoogdravende of wijd en breed uitgedijde Geleerdheid, „of fijn uitgepluisde Leerstelsels, indien Land en Volk daardoor „niet worden verbeterd en gelukkiger gemaakt?" Eene geheele reeks van kostelijke gevolgen is wederom hier mede verknogt, als: Zuivering van allen geleerden onnutten Ballast in de Wetenschappen zelve, — meer plaatselijke Aanwending van het gelouterde nutte overschot, — progressieve of trapsgewijze Verbetering in het geheele Volksonderricht van Kerken, van Universiteiten, van Scholen, zoo wel ten platten Lande als in de Steden. Vermeerdering van kundige Regenten en Ambtenaren en van andere hoogere of mindere Bedienden der Maatschappij. Verbreiding van derzelve nuttere kundigheden en werkzaamere deugden onder alle Standen en Beroepen, dewijl alle de overige Standen en Beroepen daarmede in de naauwste betrekking staan, meer Redelijkheid, meer Burgerlijke of Nationale Vriendschap onder allen, dat is, met een woord, wederom eene uit den grond opgewerkte Verbetering der Samenleving.

Doeh men gelieve mijne meening hier wel optevatten. Neen ik zeg niet, dat in dit Tijdvak alle die Verbeteringen in ons Land reeds daadelijk aanwezig waren; ik zeg alleen, dat de *Oekonomie-kunde* uit haaren aart en natuur daarheen leidt, en dat in dit Tijdvak, bij haar doorbrekend Licht in ons Land, ook wezenlijk, zo niet alle, ten minsten verscheidene van die zaaken of aanwezig begonnen te worden, of gelukkig wierden voorbereid. En dit is juist hetgeen ik aan het hoofd van dit Artikel noemde „stillen, regelmatigen Voortgang in de verbetering der Samenleving"; *Stillen*, omdat hij ongemerkt, ongevoclig begon en zagtkens toenam; *Regelmatig*, omdat hij uit de natuurlijke oorzaken van waare Mensch-Verbetering ontstond en allengskens trapsgewijze, dat is, in evenredigheid met dezelve voortging.

En nu geef ik eindelijk nog voor deskundigen in overweging, of in een Land, gelijk het onze, waar, meer dan ergens, op eene voor elk zicht- en tastbare wijze de Welvaart van elk Huisgezin van elk werkend Mensch, zoo naauw verknogt is met de Welvaart van het Algemeen, Of, zeg ik, in zulk een Land de *Oekonomie-kunde* ook niet meer en spoediger in de Samenleving verbeteringen moest te wege brengen, dan ergens in eenig ander Land.